

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Умаровой Мехрибан

Магистрант 2-курса отделение музыкального
образования и искусства
Нукусского государственного педагогического
института им. Ажинияза.

Научный руководитель Романова С.Е.

Аннотация: Музыка в семье искусств (живопись, поэзия, музыка) занимает особое место, благодаря её комплексному воздействию на человека. Она влияет и на психику, и на физиологию человека, а также может оказывать успокаивающее или возбуждающее воздействие, вызывать положительные или отрицательные эмоции. В данной статье рассматриваются роль музыкального образования в жизни человека.

Ключевые слова: *Медленная музыка, тематические классные часы, концерт, музыкальное образование, гармонично развитой личности.*

Музыку можно использовать для стимуляции творческой активности, расслабления или наоборот, сосредоточения. Поэтому важно разобраться, какая музыка подходит для различных ситуаций, а при определенных условиях побуждает к разрушительным действиям. Особенно противопоказана такая музыка гипервозбудимым, расторможенным детям со слабым контролем, т.к. она усиливает проявления отрицательных свойств в поведении ребенка.

Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, способна гармонизировать эмоциональное состояние как большого, так и

маленького слушателя, а также развивать концентрацию внимания.

Музыка может улучшать память и обучаемость. Выполнение упражнений под музыку повышает наше самочувствие и тонус. Это же верно и в отношении учебы. Прослушивание легкой музыки (например, Моцарта или Вивальди) в виде фона помогает некоторым ученикам концентрироваться в течение большого периода времени. Других она может отвлекать. Если слушать музыку в стиле барокко во время учебы, можно улучшить память, запоминание новых и иностранных слов, а также стихов.

Медленная музыка в стиле барокко (Бах, Гендель, Вивальди, Корелли) дает ощущение устойчивости, порядка, безопасности и создает духовную стимулирующую среду, которая подходит для занятий или работы.

В настоящей реальности музыкальное образование выступает как элемент общей мировой культуры. Оно одновременно является структурным компонентом процесса формирования целостной картины мира, частью целостного формирования человеческой культуры и одновременно представляет собой особый вид эстетической деятельности.

Аспект включенности музыкального образования в общественную жизнь свидетельствует о целесообразности применения взаимодействия разнообразных направлений музыкального образования как способа развертывания его единой культуuroобразующей, культуросозидающей функции. И это имеет огромное значение, поскольку музыкальное образование дает возможность системного взгляда на достижение разнообразных целей управления культурными процессами, развития творческих, компетентных профессионалов-педагогов. Музыкальное образование содействует формированию личности как субъекта культуры, включения образования в культуру и, напротив, формированию культурной идентичности в ходе образовательной и воспитательной деятельности, применения инновационных методов и методик, дающих возможность

продуктивного обучения педагогических кадров.

Основная задача музыкального воспитания заключается в формировании хорошего музыкального вкуса, в понимании прелести большого искусства, в ощущении разницы между хорошим и плохим. И классическая, и современная музыка должны обязательно входить в круг человеческих интересов с самого раннего детства.

Перед учителями музыкальных школ стоит задача воспитывать как можно больше детей средствами культуры и искусства. В школах часто устраивают классные собрания с концертами, конкурсы на лучшее исполнение пьес, тематические классные часы, проводятся концерты для воспитанников детских садов. Для того чтобы ребенок мог стать участником какого-либо концерта, он должен обладать необходимыми игровыми навыками, умением понимать особенный музыкальный язык. Дети с помощью учителя учатся мыслить и говорить на новом для них языке - образно-музыкальном, а еще они учатся звуками нести людям радость.

Для педагога-музыканта который ставит перед собой такие важные цели, как привить интерес и любовь к искусству, самое главное - любить детей и музыку, уметь общаться с детьми и творчески относиться к процессу музыкального воспитания, сохранив при этом основные методы и программы.

В наше время обществу (особенно детям) требуются не просто хорошо обученные преподаватели музыки, но и в первую очередь творчески мыслящие педагоги, обладающие уникальным воображением и неординарным мышлением. Чем интереснее и разносторонне образованнее педагог, чем выше его духовный и интеллектуальный потенциал, тем вероятнее воспитание им человека самобытного, яркого, коммуникабельного, лучащегося смыслом.

Сейчас особенно важно дать детям музыкальное образование, чтобы

они смогли самостоятельно ориентироваться в музыкальном многообразии, были способны распознать подлинное искусство и ценить его. Правильно понимаемое и хорошо организованное музыкальное воспитание обеспечивает высокий уровень культуры и образования каждого человека, помогая в становлении богато и гармонично развитой личности.

Не каждый ребенок станет музыкантом. Воспитание музыканта не должно быть единственной задачей педагога. Самая главная задача - научить ребенка воспринимать музыку, расширить его кругозор, обогатить музыкальные представления, развить музыкальные способности.

Музыка открывает детям целую жизнь. Интересную жизнь вне школы. Дает возможность проявить себя в творчестве, выделиться среди своих сверстников, почувствовать себя артистом. Музыка помогает выработать своеобразный «иммунитет», чтобы не потеряться и не зачерстветь в современном мире [5].

Основными факторами развивающего и личностно-значимого влияния музыки являются ее нравственно-воспитательное влияние и развитие конкретного типа личности в обществе. В аспекте их взаимного воздействия, конкретный тип личности в обществе подразумевает конкретную наполненность нравственной, духовной сферы личности, а также специфичность методов его формирования и развития.

При этом главным критерием, обосновывающим тип личности в обществе, представляется ее взгляд на культуру, что естественным образом сочетается с положениями теории культуросообразного образования.

Список литературы:

1. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой. М., 1985.
2. Гольденвейзер А. Из бесед о музыкальном воспитании детей. М., 1967.

3. Григорьева А. И. Роль музыкального воспитания в развитии ребенка дошкольного возраста.

4. Мацуев Д. Аргументы и факты. №40. 2012, №52. 2011.

5. Рябых М. А. Роль музыки в жизни современного ребенка. Ростов-на-Дону, 2012.

6. Romanova S.E. The importance of using integrated methods in teaching music. Eurasian journal of Academic research Volume 2 Issue 5, may2022 ISSN 2181-2020 [uzhttps://doi.org/10.5281/zenodo.6589935](https://doi.org/10.5281/zenodo.6589935) 738-740

7. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. М., 1985.